

МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА

Файзиева Мавжуда Саидовна

*Город Бухара Средняя общеобразовательная школа 2. Учитель
русского языка*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8021746>

Аннотация: в данной статье речь пойдет о методах эффективного проведения уроков русского языка, особенно тех, которые пригодятся при изучении языка, видах контроля.

Ключевые слова: метод проекта, общение, группа, диктант, творческий поиск, культура, просвещение, два народа, конкурс, коллектив, солидарность.

Учащиеся национальной группы через изучение языка знакомятся с ценностями национальной и мировой культуры, формируют представления о взаимосвязи языка и истории, культуры русского и других народов как части общечеловеческой культуры.

Для чтения текстов на русском языке, чтения газет и журналов, просмотра видеофильмов, выявления сходств и различий в культурах двух народов обучающихся направляет учитель. Проблемы со сверстниками в стране, менталитет народа, бизнес, таможня, и подобные мероприятия освещают особенности языка в жизни. При изучении иностранного языка, особенно в процессе общения, следует иметь в виду язык как основу всей человеческой культуры. Учитель в процессе педагогической деятельности обязательно должен побуждать учащихся к изучению своего языка, чтобы уважать культуру других людей. Те, кто хочет знать иностранный язык и правильно им пользоваться, должны прежде всего знать мир людей, говорящих на нем.

В процессе обучения русскому языку понятие обучения включает:

а) деятельность учителя по отбору и “подаче” материала учащимся, организации их учебно-воспитательной работы, развитию мировоззрения, выявлению знаний и умений;

б) активность учащихся, изучающих язык, в усвоении знаний, творческой работе по применению знаний, развитию навыков.

Существует несколько специфических способов эффективного проведения уроков русского языка. Группа педагогов проводит занятия с учетом психологической совместимости учащихся. На уроках, особенно в играх, организованных на конкурсной основе, в каждой группе будут сильные, средние и не овладевающие ученики. Члены группы не могут быть изменены, если группа работает хорошо. Если по каким-то причинам работа невозможна, состав группы можно изменить. Группам дается одна задача, но при ее выполнении обеспечивается распределение ролей между членами группы. Учитель должен контролировать активное участие в выполнении заданий не одного ученика, а целой группы членов.

Среди современных методов обучения наиболее перспективным считается проектный метод, позволяющий любой программе сохранить все достижения дидактики. В настоящее время метод проектов может стать стимулом для многих исследователей проводить научные исследования. Поэтому, когда мы говорим о методе проекта, этот метод является одним из способов достижения дидактической

цели. В первую очередь студентов распределяют по группам в зависимости от их количества и дают им тему для вопросов и ответов на тему "Моя Родина". Задание в группах: что понимаете под словом "Родина моя"? Задача учителя – взять старые журналы, ножницы, клей, бумагу и маркеры и снабдить учащихся узбекско-русскими словарями.

Учащимся группы раздаются задания. Кто-то в группе ищет слова в словаре, кто-то работает с маркером. Во время работы учитель советует употреблять только определенные иноязычные слова. По окончании работы группа представляет свой проект и защищает его. Это может быть рассказ, интервью, песня и т. д. Конечно, условие должно быть русским. Проекты предусматривают личную ответственность каждого студента. Во время работы над проектом каждый студент несет ответственность за определенный вид работы. Эта работа создает совершенно иной психологический климат в коллективе класса. Каждый студент понимает свою ответственность за группу. Данный вид работы служит развитию словарного запаса русского языка, знаний, творческих умений учащихся, развитию их собственных знаний, способностей, критического мышления самостоятельно.

После завершения проекта проводится мониторинг для определения уровня интереса к данному виду работ, т. е. о том, каким образом осуществляется сущность понятия "проект". Для достижения результата от педагога требуется умение направлять детей на самостоятельное мышление, выявление проблем, решение.

Особенно важна роль диктанта в эффективном проведении уроков русского языка и изучении законов языка. Диктант – это написание слова, предложения, текста, воспринимаемого на слух. Большое значение диктант имеет в развитии устной, письменной речи учащихся национальной группы, в повышении их грамотности. Студент старается не ошибиться в процессе написания диктанта. От того, насколько хорошо они усвоили фонетические, лексические и грамматические знания, будет зависеть, не ошибетесь ли вы. Правила правописания будут связаны с грамматическими явлениями. Следовательно, для написания грамотного диктанта, в свою очередь, также необходимо знать грамматические правила. Чтобы написать диктант по русскому языку студентам национальной группы, необходимо в первую очередь придерживаться ряда принципов при подборе текста для диктанта. Они следующие:

1. Наличие текста в форме монологической речи. В нем не должно быть отрывных предложений, восклицательных, вводных, отрывных предложений, союзов.
2. Размер текста должен подбираться исходя из возможностей учащихся национальной группы.
3. Когда содержание текста особенно связано с жизнью студентов, их внимание и внимание к тексту возрастают.
4. Текст диктанта должен прежде всего дать учащимся знания о том или ином.
5. Их интерес к изучению языка возрастает еще больше, если в тексте изучаемое явление повторяется не менее 5-6 раз, а тексты диктантов подбираются с учетом других аспектов.

Устное обучение заключается в подборе слов на основе применения правил правописания. Это происходит до и во время записи диктанта. Сложные слова, объясненные в диктанте, желательно записывать на каллиграфической доске и в тетради самих учащихся.

Учитывая зрительную и словесную подготовку, можно записать следующие подтипы учебных диктантов:

1) немодифицированный диктант (наглядный, предупреждающий, пояснительный, пояснительный) - обоснование выбора орфографии дается после записи;

2) модифицированный диктант (наглядный, предупреждающий, пояснительный, пояснительный);

3) выборочный диктант (наглядный, предупреждающий, пояснительный, пояснительный).

Картинные диктанты также являются необходимыми видами контроля при изучении языков, написании слов без орфографических ошибок, запоминании. Проводится с указанием предметной картинки или самого себя: показывается предметная картинка, учащиеся произносят ее название и пишут запятую, так продолжается работа (напоминается, что первое слово пишется с заглавной буквы, остальные - по правилу). Рисунок диктант имеет целью отработку усвоенного правила, особенно правильного написания сложных слов, правописание которых изучается в словаре, а также проверку того, как учащиеся их усвоили. Целесообразно, чтобы учитель последовательно использовал все виды диктантов, учитывая цель урока и этап работы по формированию компетенции..

Подводя итог, можно сказать, что современный учитель должен обладать следующими навыками: четко определять, что и как должен учиться ученик на каждом уровне деятельности в рамках каждого контролируемого предмета; применять методы (тестовые задания, творческая работа), позволяющие объективно оценивать будущее.

Использованная литература:

1. И.К.Шаламов. Мотивационное программно-целевое управление: теория, технология, практика. Барнаул, 2002.

2. Л.Т.Ахмедова, Е.А.Лагай. Современные технологии преподавания русского языка и литературы. Ташкент, 2016.

3. И.В.Никишина. Инновационные педагогические технологии и организация учебно-воспитательного и методического процессов в школе.

Издательство «Учитель», Волгоград, 2008.